

Tento projekt byl financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace
Horizont 2020 na základě grantové smlouvy č. 862731.

FRAMEWORK

Farmářský klastr Komunikační směrnice

2022

© Česká zemědělská univerzita

© Lucemburský institut vědy a technologie

© The Game & Wildlife Conservation Trust / FWAG South East

© Lucemburský institut vědy a technologie

POMÁHÁME VÁM ZÍSKAT

PODPORA
SPOLUPRÁCE
DOPAD!

Obsah

01

Příležitost 4

02

Strategie 6

04

Sociální média 8

03

Tradiční média 7

05

Další zdroje 9

Příležitost

Komunikace aktivity vašeho farmářského klastru má mnoho výhod

Vnitřní výhody

Aktualizace členů klastru

- Motivování členů klastru
- Podpora výměny znalostí

Externí výhody

Hledání stávajících sítí a komunikačních kanálů

- Získání další podpory
- Budování regionální dynamiky a spolupráce
- Reklamní klastrové podniky

V tomto dokumentu s pokyny pro komunikaci se s vámi chceme podělit o techniky a příklady osvědčených postupů a odpovědět na otázky jako:

Jak mohu využívat komunikační zdroje z iniciativ, včetně Frameworku?

- Jak bych měl používat sociální média?
- Jak mohu získat co nejvíce výhod za co nejmenší čas?
- Jaké jsou diváci?
- Kde se k nim dostanu?
- A mnoho dalších!

Proč?

Jak?

Alastair Simmons,
Dir. Taskscape Associates
Framework Communications
Partner pro výměnu znalostí a
participaci

Úspěšné farmářské klastry oslovují komunity a sítě, které mohou podpořit jejich cíle!

Komunikace je o vyprávění, sdílení pozitivní činnosti, kterou již děláte!

doktorka Niamh McHughová
Framework WP2 Vedoucí
ekologie zemědělské půdy
The Game & Wildlife
Conservation Trust

Sdílení znalostí

Farmer Clusters rámcového projektu byly nasazeny z existující britské sítě hostované The Game a Wildlife Trust.

Pohled na tuto síť nám ukazuje způsoby, jak mohou clustery Framework efektivně komunikovat...

Tři pilíře komunikace:

Zapojte organizace

- Zapojte kolem každého klastru a klastrové sítě co nejvíce užitečných organizací a iniciativ
- **Zkuste vytvořit rozmanitou směs**

Zapojte komunity

- Zapojte se do dosahu a spolupráci s komunitami
- Britská síť má
- považovali komunitní akce za užitečné

Zapojte média

- Buďte si vědomi relevantních mediálních kanálů, oslovte je přímo
- Využijte své komunikační komunity k vytváření odkazů
- UK klastry se objevily v místních, národních a mezinárodních médiích – tisk, web + TV.

Rozvíjejte zapojení komunity stabilně a pečlivě – ale lidé na vašem prahu mohou mít cenu zlata!

Jess Brooks

Poradce farmářské skupiny,
The Game & Wildlife Trust, UK

Komunikační komunity

- Komunity podporují a šíří slovo...
- Jednotlivci přinášejí své sociální sítě a užitečné kontakty
- Sdílení zájmu o místní prostředí a problémy...

Mohou se stát zastánci klastru a podniků v něm budovajících spojení včetně místních vazeb na organizace, iniciativy a média.

Strategie

Spolupráce

Mnoho lidí chce podporovat a spolupracovat s Farmer Clusters. Během příštího desetiletí se budeme všichni ještě více zajímat o udržitelnou produktivitu, řešení ztráty biologické rozmanitosti a řešení globálního vytápění prostřednictvím zemědělství.

Takže pozor na:

Orgs + iniciativy usilující o prospěch společnosti (dobrovolnictví, zapojení do udržitelnosti atd.).

- Média: Vyzývá k pokrytí obsahu a témat o problémech souvisejících s clusterem.
- Vláda: politici, kteří zahajují věci a chtějí uznat pokrok.

Spolupracovníci mají často vyhrazený komunikační personál a kanály, tak využijte možnosti komunikace!

Účel

Kdykoli komunikujete o svém Clusteru – myslte na svůj účel.

Jde o sdílení informací, novinek nebo pozitivitu se členy a příznivci?

- Jde o zviditelnění klastru za účelem nalezení nové podpory?
- Je to ukázat, co se děje ve vaší krajině?

Propojte komunikační účely se správným kanálem a cílovým publikem a míříte k úspěchu!

Kanály + Publikum

Máte zprávu, aktivitu nebo událost, kterou chcete sdílet – kam ji tedy sdílet? Přemýšlejte o tom, jaké kanály zvolit a jaké publikum oslovujete.

Obecně používejte tradiční mediální kanály k oslovení konkrétního publika a kanály sociálních médií k oslovení různých aktérů + publik.

Čtete dále a uvidíte:

Příklady použití tradičních a sociálních médií ze sítě UK Farmer Cluster

- Jak mapovat publika pro váš Farmer Cluster

Tradiční média

Existuje několik způsobů, jak vytvořit dopad pomocí tradičních médií:

Zacilte na určité zájmové skupiny prostřednictvím vámi zvoleného komunikačního kanálu.

- např. tematické kanály, jako jsou zprávy nebo programy / publikace o zemědělství nebo životním prostředí.
- Budujte povědomí se stávajícím publikem, které je náchylné vítat a podporovat úsilí vašich klastrů!
- Vypěstujte si profil značky tím, že budete spojeni se stávajícími vysoce kvalitními značkami (zavedené noviny, časopisy a televizní stanice atd.)

PŘÍKLADY	PUBLIKUM
Noviny + časopisy	Specifické zájmové skupiny, např. zemědělci, ekologové
Pozemní + online televize	Specifické místní nebo národní publikum, např. místní zprávy. Tematické programování
Místní + celostátní rozhlas	Specifické místní nebo národní publikum, např. místní zprávy. Tematické programování

Příklady

Noviny / časopis – místní a celostátní

Národní rozhlas + TV

V roce 2020 byly Farmer Clusters společnosti GWCT uvedeny v programu BBC Radio 4s Today. V roce 2021 pozvali BBC Countryfile k návštěvě klastru na hranici mezi Hampshirem a Dorsetem, aby viděli práci ochránářského zemědělství vedeného farmáři v akci. V roce 2022 byly klustry v Kentu uvedeny v Kent Wildlife's Magazine, Wild Kent...

FARMER CLUSTERS

CREATING A WILDER KENT

Farmer Clusters: Join our expanding farming team

Due to the impacts of the climate and nature crises, food security is an increasingly urgent issue. Therefore, our work with farmers is vital.

We must support farmers to produce quality food and support the restoration of wildlife habitats across the country - this will ensure our food systems are resilient and sustainable.

Formed of local farmers and land managers, our Farmer Clusters work together to share skills, experience and information about more sustainable approaches to farming and land stewardship. For example, some farmers have hosted farm walks to explain to the rest of the cluster what they are doing on their farm for wildlife.

By being in these clusters, farmers are keeping pace with a rapidly changing sector, engaging with their local communities and showcasing wildlife-friendly farming to the public.

"By working with Kent Wildlife Trust and our Farmer Cluster neighbours, with support from keen local naturalists who enjoy access to our wild areas, we're making gains for nature as well as helping to feed the nation."

Lou Carpenter, Marden Farmer

Being part of a cluster also creates a one-stop-shop for organisations that

MEET THE TEAM

Marc Crouch
Senior Farmer Cluster Officer (Darent Valley)
Marc is leading our farmer team in the Darent Valley and supporting the development of new clusters across the Kent Downs Area of Outstanding Natural Beauty (AONB).

Suzanna Janes
Defra T&T Administrator
Suzanna comes from a farming family near Faversham and is supporting the delivery of the Defra Test & Trial. She joined the Trust after a successful career in horticulture and fresh produce supply chain compliance.

Alexa Murray Mutjaba
Marden & Tenterden Farmer Cluster Officer
Alexa is running the Defra Test & Trial to understand blended finance for nature-based solutions. She is supporting farmers in both Marden and Tenterden to get involved.

BBC Sign in Home News Sport Weather

one Countryfile

Home Episodes Clips Galleries @BBCCountryfile Info

Sorry, this episode is not currently available

Cranborne Chase

Matt Baker and Ellie Harrison uncover the wonders past and present of Cranborne Chase.

Matt unravels a puzzling piece of the area's past as he explores a 900-year-old mediaeval 'miz maze' hidden in the woods, before crossing the Chase to help tend to Britain's biggest modern day maze on the Longleat Estate. Ellie joins the UK's only 'supercluster' of farmers working together to encourage wildlife on their land. She also heads

55 m

Sociální média

Existuje několik způsobů, jak vytvořit dopad pomocí sociálních médií:

Oslovte široké publikum specialistů a nadšců

- Publikováním rychlých příspěvků o aktivitě získáte co největší dopad na komunikaci s co nejmenším časovým nasazením
- Zahrňte média, jako jsou fotografie a videa, abyste zvýšili zapojení
- Humanizujte, abyste zvýšili zapojení – představte lidi a účastníky

PŘÍKLADY

PUBLIKUM

Cluster Socials

Oslovte účastníky klastru, místní obyvatele a nadšce

Sociální spolupracovník

Oslovte účastníky spolupracovníků a jejich sítě

Místní, národní + mezinárodní sociální sítě nadšců

Oslovte lidi se zájmem o klastrová témata a související iniciativy

@MDSuperCluster
@FarmerCluster

Dobré příklady:

všimněte si, jak Cluster tweetuje o spolupráci – toto se objevilo na sociálních sítích mnoha spolupracovníků

všimněte si, jak je na tom Cluster odkazují na ocenění obdržel od jiného iniciativa, podpora opylovačů

všimněte si, jak v tomto tweetu, včetně krátkého videa ze smartphonu, které ukazuje lajky a retweety posílené změnou krajiny

všimněte si, jak má Cluster dobrý poměr následovníků.

Cranborne Chase Farmer Cluster Retweeted

Martin Down Farmer Supercluster... @MDSuperClust... · Oct 15, 2020

The season for many of our flowers and invertebrates is almost over... but you wouldn't think it looking at this scene! We've loved watching this little pocket of land develop over the last year. Pond, nectar mix, butterfly bank & new hedgerow all looking great #farmingwithnature

0:05 · 1,267 views

1 10 50

sdílet, co se povedlo...

Farmářský klastr

Komunikační témata

poučit se z výše uvedeného...

Jak mapovat...

Farmářský klastř Herci a diváci

Krok 1

Uveďte zájmy a oblasti zaměření vašeho klastřu...

Například klastř Aguilar de la Frontera ve Španělsku by mohl uvést použití biologické rozmanitosti k:

- zabránit dezertifikaci (eroze, ztráta vody, špatný stav půdy)
- Udržujte výnosy oliv v průběhu času
- Podporovat opylovače, ptactvo a druhy zvěře

Krok 2

Rozhodněte se o barvě pro místní, regionální a národní.

To vám pomůže barevně označit herce + publikum, které zapíšete do mapy.

Krok 3

Jste připraveni mapovat!

Na další stránce zapíšete do Vennova diagramu lidi, skupiny a organizace, které vás napadají a které sdílejí zájmy a oblasti zaměření vašeho klastřu.

Barevně je označte místní, regionální a národní.

Vezmeme-li to dále...

Bonusová aktivita

Pokud se vám líbí:

1. přidejte barvu pro mezinárodní
2. Napište kolem okrajů svého Vennova diagramu faktory zajímavé, motivující nebo ovlivňující lidi, organizace a iniciativy, které jste uvedli...

např. obchodní úvahy a příležitosti, místní problémy, politické faktory a dodržování předpisů*

3. pro toto cvičení nakreslete na tabuli větší schéma.

2. Příklady

Spotřebitelé mnoha zemědělsko-potravinářských podniků mají rostoucí očekávání ohledně toho, jak výstupy splňují cíle udržitelnosti životního prostředí a ochrany – viz článek o tom zde.

Mnoho zemí a organizací zavádí nové programy environmentálních pobídek a regulační rámce, které se zaměřují na udržitelnou výrobu – viz příklady EU a Spojeného království.

Mapování Herci a diváci!

Potřebujete inspiraci?

Podívejte se na tyto mapy
Následovníci Twitteru
Martin Down Super Cluster
a Framework...

Segments distribution

This graph shows the most relevant segments of your community. [Read more](#)

Top bio keywords

Distinctive affinities

[Martin Down
Farmer S](#)

[Natural
England](#)

[RSPB](#)

[The Wildlife
Trusts](#)

[Woodland
Trust?](#)

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	27.91%
Gender	Male	62.38%
Country	United Kingdom	89.98%
Interests	Science	67.73%

ringer, naturalist

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

[Purbeck_Wi...](#)

[Karen
Jayne](#)

[Carola
Blaney???](#)

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	27.21%
Gender	Male	61.31%
Countries	United Kingdom	88.89%
Interests	Birds	76.6%

nfu, farming

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

[Tom
Bradshaw](#)

[AHDB](#)

[Nuffield
Farming](#)

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	32.73%
Gender	Male	61.23%
Countries	United Kingdom	95.38%
Interests	Science	67.76%

game, shooting

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

[National
Gamekeeper...](#)

[DuncanTwee...](#)

[PARTRIDGE
project No](#)

Top hashtags

Top characteristics

Age	45-54	27.08%
Gender	Male	68.18%
Countries	United Kingdom	85.25%
Interests	Science	63.04%

Úchyty Twitteru

Superklastr Martin Down
 @MDSuperCluster
 Rámcový projekt
 @H2020_FRAMEwork

Je to stejné offline...

+ pro další komunikační kanály...

Segments distribution

This graph shows the most relevant segments of your community. [Read more](#)

Top bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	26.10%
Gender	Male	61.21%
Country	United Kingdom	31.84%
Interests	Science	74.31%

farmer, farm

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	27%
Gender	Male	70.34%
Countries	United Kingdom	85.25%
Interests	Science	70.89%

postdoc, services

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	39.6%
Gender	Male	55.56%
Countries	Germany	18%
Interests	Science	82%

eu_h, project

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	54.42%
Gender	Male	65.22%
Countries	Germany	23.08%
Interests	Science	86.36%

Zdroje

pro komunikaci

Nástroje

- Zvažte použití sociální platformy pro plánování příspěvků, která umožní spolupráci a plánování
- Zvažte použití dostupného online designu
- platforma pro navrhování příspěvků
- Mnoho z těchto služeb má bezplatné plány a nabízí slevy pro neziskové použití

Techniky

- Zde najdete dobrý materiál o vytváření a poskytování komunit se sociálními médii
- Britskou síť GWCT lze prozkoumat zde
- Kent Wildlife Trust's Clusters lze prozkoumat zde
- Projekt EU Partridge zahrnoval také Farmer Clusters, více zde
- **- prozkoumejte, jak jednotlivé shluky komunikují!**

Kontext

55 %

Internetový provoz byl v roce 2021 na mobilních zařízeních

75 %

Od roku 2004 se zvýšil počet vyhledávání šetrného k přírodě

85 %

Farmáři pravidelně využívají sociální sítě

<https://explodingtopics.com/blog/mobile-internet-traffic>
<https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=nature%20friendly%20farming>
<https://www.hilsgreen.co.uk/blog/how-many-farmers-use-social-media/>

z projektu

Původní webová stránka projektu bude spuštěna v srpnu 2022 a informační centrum v lednu 2023 – prozkoumejte oblasti seskupení farmářů a užitečné zdroje

Diskutujte o spolupracujících zájmových skupinách, organizacích a iniciativách se svým klastrovým facilitátorem – přinášejí komunikační kanály, na kterých můžete vystupovat?

Použijte Taskscope jako partner pro komunikaci + výměnu znalostí na Frameworku – chcete profesionální foto nebo video pokrytí nějaké aktivity clusteru? Promluvte si se svým Framework FCF nebo se obraťte přímo. Můžeme spolupracovat s partnerskými organizacemi projektu, najmout mediální spolupracovníky ve vašem zemi nebo nasadit sami, případ od případu.

Chcete radu nebo analýzu vaší aktivity na sociálních sítích? Taskscope vám může pomoci zmapovat vaše publikum

Dejte nám vědět, co chystáte, aby byl obsah doporučen nebo znovu zveřejněn na sociálních sítích projektu.

Věděli jste?

Nyní, když 11 clusterů Frameworku běží a jsme v další fázi komunikačního plánu projektu Pracovní balíček 1 poskytuje automatická činnost tvoří každý tři měsíce pro klastrové facilitátory.

Získáním informací z formulářů aktivit může projekt pomoci podpořit komunikaci klastrů!

FRAMEWORK

Webový chat WP1

Přístupy

ke komunikaci

Tón

- Podívejte se na svou mapu herců a diváků – jaký druh komunikačního tónu je nejvíce zaujme?
- Možná to budou profesionální, pozitivní, drsné a pohotové příspěvky z oboru, nebo humor!
- Prozkoumejte lidi, kteří úspěšně komunikují v oblastech vašeho zájmu, a tóny, které pro ně fungují
- Nebojte se testovat a učit se...

Testujte a učte se

- Otestujte si a učte se přístup ke komunikaci je důležitý, protože vám umožní lépe sloužit publiku a maximalizovat dopad času a zdrojů, které máte k dispozici.
- Poznamenejte si, jaký obsah funguje dobře s jakými publiky, které se snažíte oslovit. Díky tomu bude komunikace v průběhu času jednodušší a účinnější.

Hodnoty

Kořeny trávy

- Clustery jsou o vás
- – vaše situace!

Uvítání

- Klustry jsou o pokroku – ne
- určité pohyby nebo metody zemědělství

Otevřená mysl

- Clustery jsou o učení – těžení z nového myšlení a příležitostí

Zvládání komunikačních problémů...

Bud'te připraveni na lidi, kteří přinášejí domněnky a plány

Při komunikaci o přijetí udržitelnějších zemědělských metod nebo oceňování biologické rozmanitosti zemědělské půdy je těžké nenechat se vtáhnout do arén vášnivých debat o využívání půdy a zemědělství založeném na půdě. Podrobnosti budou záviset na vašich okolnostech.

Zvažte možnost sdílení reakcí akcí a připravených zdrojů

Protože seskupení farmářů často zahrnují podniky a iniciativy z různých přístupů (různé typy zemědělství nebo priority), může to být někdy matoucí pro lidi, se kterými komunikujete. Mohou očekávat, že se úhledně vejde do škatulky zvané „konvenční“, „organický“, „regenerační“ nebo „konzervační“. To platí zejména pro sociální média, kde lidé rádi působí v kmenech – proto může být užitečné mít materiály o cílech a aktivitách vašich klastrů připravené ke sdílení.

Zvažte tento příklad

Na twitteru byl zapojen odborník na biodiverzitu zemědělské půdy spojený s jedním z klastrů ve Spojeném království v diskusi, která pokročila od bojovné k diskurzivnější...

Hodně štěstí budování clusteru!

Poděkování

Rádi bychom ocenili pokračující práci facilitátorů a členů Farmer Cluster napříč FRAMEworkem. Mít komunikační přístupové body, zdroje nebo aktivitu, o kterou byste se chtěli podělit? Ozvěte se...

Tento projekt byl financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové smlouvy č. 862731.

oceňování biologické rozmanitosti zemědělské půdy

Připravil Taskscape Associates Ltd

Fotografie autorská práva na Framework Project a jmenovaný přispívající partner

Díky GWCT & UK Farmer Clusters

<https://www.framework-biodiversity.eu>
info@taskscape.org.uk